

Una propuesta de medicina integrativa para el tratamiento del dislipidemia, riesgo cardiovascular e intestino permeable

Redactor: Daniel ILARI ing. agr. - postgrado en alimentos y salud – postgrado en investigación científica - Diplomado en salud integral- Certificado en medicina natural.

Nota aclaratoria: Este documento presenta una primera propuesta con el fin de constituir un aporte al análisis y la discusión científica. El paso a la práctica concreta deberá ser diseñado y supervisado por profesional médico especializado. Es una primera propuesta, factible de mejorar, variar y ampliar de manera significativa.

1. Base teórica del proyecto

1-DISBIOSIS, INTESTINO PERMEABLE Y DISLIPIDEMIA

La dislipidemia, una alteración en los niveles de lípidos en sangre, es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV) debido a la aterosclerosis, proceso de acumulación de placas de colesterol en las arterias que restringe el flujo sanguíneo. Niveles elevados de colesterol LDL (malo), triglicéridos y colesterol total, junto con niveles bajos de colesterol HDL (bueno), incrementan el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y otras complicaciones cardiovasculares. 27

La dislipidemia puede estar relacionada con la disbiosis intestinal, un desequilibrio de la microbiota intestinal. 3 - 28

La alteración de la barrera intestinal debido a factores como la dieta, el alcohol o los cambios en la microbiota puede aumentar la inflamación, lo que afecta los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. 1

Los mecanismos implicados en el SII (síndrome de intestino irritable) incluyen un aumento en la permeabilidad intestinal. 29

Asi mismo, el SIBO puede causar o empeorar el intestino permeable, y a su vez, un intestino permeable puede contribuir a la aparición de SIBO,

ya que la alteración de la microbiota y la inflamación pueden ralentizar el tránsito intestinal, creando un caldo de cultivo para el crecimiento bacteriano. 5

Y también, la permeabilidad intestinal, podría tener como causa relevante, la acción de diversos microorganismos de la microbiota intestinal, entre ellos, bacterias que, a veces, suelen proliferar en el intestino delgado, como Lactobacillus y otras bacterias (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Clostridium, Veillonella), y Bacteroides y hongos (Cándida).

Muchas de ellas involucradas en Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal. (SIBO). Se refiere a una condición en la que hay un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, lo que puede causar una variedad de síntomas gastrointestinales 5. También involucradas en el síndrome de intestino irritable (SII). 8

Los signos y síntomas de crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado a menudo incluyen: Pérdida del apetito, Dolor abdominal, Náuseas, Hinchazón, flatulencia o eructos, Sensación incómoda de saciedad después de comer, Diarrea, Pérdida de peso involuntaria y Malnutrición. 11

Estariamos ante una “enfermedades inflamatoria”, asociada a disbiosis: pérdida de riqueza de especies en la microbiota intestinal y desviación del entorno microbiano ancestral. Los cambios en la transmisión vertical del microbioma, el uso de antisépticos y antibióticos y los hábitos dietéticos de la sociedad industrializada parecen estar en el origen de la disbiosis. 14

2- TRIGLICERIDOS Y ECV

Los triglicéridos altos aumentan significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) y accidentes cerebrovasculares al promover el endurecimiento y engrosamiento de las arterias (arterioesclerosis). Si bien el cuerpo necesita algunos triglicéridos para la energía, los niveles elevados, a menudo asociados con un estilo de vida poco saludable, obesidad y diabetes mal controlada, indican un riesgo

metabólico que requiere intervención para prevenir ataques cardíacos y otros problemas cardiovasculares graves. 30

La insulina basal es crucial para el manejo de la hipertrigliceridemia, ya que un nivel adecuado de insulina ayuda a regular la secreción hepática de triglicéridos y la señalización de glucosa, previniendo niveles altos de estos lípidos en sangre. 31

Evitar los carbohidratos simples y azúcares, puede mejorar la sensibilidad a la insulina al reducir los picos de glucosa en sangre. Para la insulina basal, no consumir nada dulce en el desayuno ayuda a mantener la glucemia estable durante la mañana y a prevenir la hiperglucemia matutina. 32

3. PRINCIPIOS DE MICROBIOTA Y SALUD.

El consumo excesivo de fructosa aumenta los triglicéridos, ya que esta promueve la producción de triglicéridos en el hígado, convirtiéndose en un riesgo para enfermedades cardíacas. Este proceso ocurre principalmente porque la fructosa se metaboliza en el hígado, convirtiéndose en componentes que alimentan la síntesis de triglicéridos, lo que puede llevar a una acumulación de grasa hepática y el desarrollo de esteatosis hepática (hígado graso). El exceso de fructosa puede conducir a una sobrecarga lipídica en el hígado, lo que resulta en una mayor producción de triglicéridos y su secreción hacia la sangre en forma de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Los niveles elevados de triglicéridos en la sangre son un indicador de riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. El consumo excesivo de fructosa puede contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina, tanto en el hígado como en otros tejidos. 22

Por lo tanto, se va a limitar el consumo de fructosa, estamos hablando de refrescos, jugos azucarados, bebidas para deportistas, chocolates, dulces, miel, helados, y jaleas, muffins, pasteles y galletas compradas, salsas (como el ketchup). 23 - 25

Para evitar la permeabilidad intestinal, en la parte alimentación, limitaremos alcohol, alimentos ultraprocesados (incluyendo azúcares refinados y aditivos), aceites refinados, edulcorantes artificiales y ciertos alimentos como el gluten, los lácteos, las legumbres y verduras crudas, que pueden generar inflamación y dañar la barrera intestinal. 24-25

Los granos integrales y el salvado, por su fibra insoluble, pueden empeorar el Síndrome del Intestino Irritable (SII), mientras que las frutas y verduras crudas con piel y semillas también pueden ser desencadenantes de síntomas debido a su fibra y la dificultad de su digestión, especialmente las crucíferas. 25

La expectativa es una mejora gradual, se verán mejoras a la semana, pero el proceso puede demorar hasta meses en manifestarse (de uno a dos meses, mínimo) . La razón es que la técnica de alimentación y hierbas/especias, va actuando manejando la población de la microbiota de manera gradual y suave. La intención es ir creando, de a poco, un ambiente poco apropiado para dichas bacterias, para que no haya reacciones inflamatorias y violentas.

La expectativa, sería mejorar en ese lapso, el ratio Triglicéridos/HDL (menor a 1.5). 26

No se ha incluido el uso de probióticos y simbióticos, pero sería una posibilidad también que se podría incluir.14 Con la limitante de que suelen ser costosos, y no todas a las personas les resulta beneficiosos.

2. Propuesta de Protocolo - Indicaciones

* Se estarían evaluando antes y luego de una alimentación de dos meses los valores de colesterol total, HDL y LDL. Ratio triglicéridos/ HDL, menor a 1,5.

3. Protocolo a evaluar: Base teórica - Infusiones, suplementos y alimentación recomendada

* El fundamento de la propuesta de alimentación es evitar alimentos FODMAPs (Fermentables Oligosacáridos, Disacáridos, Monosacáridos y

Poliololes), 8 - 9 evitar azúcar, harinas, lácteos, muy baja fructosa (miel, muy poca, no bebidas o jugos comprados que puedan contener azúcar o edulcorantes. Frutas, las no permitidas, serían manzana, pera, sandía, melón, mango.

Evitar también otros alimentos que causan inflamación o irritan (ajo o cebolla crudos o fritos), y acompañar de ayuno intermitente o al menos, no cenar cuando baja la luz del sol, o no comer nada luego de 17 hs.

La ingesta de FODMAPs induce síntomas en pacientes con Síndrome de intestino irritable (SII). Todas las investigaciones en la materia indican que hasta un 70% de los pacientes que siguen una dieta pobre en FODMAP presentan una importante mejoría en los síntomas, sobre todo los relacionados con el dolor y la distensión abdominal. 10

Una vez que se han identificado los alimentos problemáticos, se entra en la fase de personalización. En esta etapa, se adapta la dieta a las necesidades y tolerancias individuales, evitando o limitando los alimentos que causan síntomas y permitiendo el consumo de aquellos que se toleran bien. Es importante recordar que cada persona es diferente, y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Por lo tanto, es fundamental adaptar la dieta FODMAP a las necesidades específicas de cada individuo. 13

Para casos con muy notorios problemas asociados, gastrointestinales , estreñimiento, sobrepeso. autoinmunes, y otros, puede incluirse, en ayunas el uso de tónico de propóleo para frenar a esos microorganismos en el intestino delgado. Se han visto efectos beneficiosos en SII. 17. (Se usaría Tintura de Propóleo El noble apicultor, con miel de eucalipto, 5 ml en ayunas por 30 días).

4. Protocolo a evaluar: Infusiones, suplementos y alimentación recomendada (ver referencias científicas generales en Anexo 10)

. * Desayuno a las 8 hs: un vaso de agua natural con vitamina C 3 AL, un gramo, y medio limón exprimido. Puede ser media banana. Infusión sin endulzar de ninguna forma, y con crema de coco 3 AL (puede ser mate

cocido con yerba con palo, o café tostado molido con canela, o té Earl grey, y crema de coco 3 AL). Tostadas de arroz o galletas o tostadas sin TACC, untadas con crema de coco 3AL. Pueden ser copos de maíz sin azúcar. Pueden ser algunas pocas pasas de uva y algunas nueces. Se agrega, uno o dos huevos con sal 3 AL y cocinado en sartén untada con manteca. A media mañana puede ser una infusión con 3 hojas de laurel o infusión de menta o té verde o salvia, o boldo, entre otras.

* Almuerzo 12 hs: Media hora antes de almorzar, tomar una taza de caldo (ver receta en anexo 2). Puede ser el jugo de una naranja o una mandarina. Durante la comida, tomar un jugo verde con colágeno 3 AL (ver receta en Anexo 2) o un vaso de agua natural con o sin colágeno (se evitan bebidas o jugos comprados, o cerveza y alcohol en general).

El almuerzo es normal, pero sin TACC. ni azúcares, ni lácteos.

Carnes (Pollo, cerdo, pescado, de res, no procesadas, no salchichas o embutidos o fiambres). Fritos, ocasionalmente, y con aceite mezcla nuevo (no reusar el aceite).

Si, huevos, verduras (si son verduras cocidas, o arroz, o polenta, hervirlos la noche anterior y guardarlas en heladera). Puede usarse sólo queso parmesano en cantidad moderada. Legumbres, pueden ser, no más de aprox. 10 gramos/persona: soja texturizada, lenteja turca o arvejas hidratadas, cantidad moderada. Si es remolacha hervirla pelada y descartar el agua. Pueden incluirse otros granos sin TACC como quínoa pelada o jugo de chía (hidratada, licuada y colada).

Cebolla y ajo sólo hervidos o cocinados, no crudos, porque suelen irritar al intestino de las personas con SII. Ocasionalmente, media palta.

Si, lechuga o rúcula picada o licuada, tomate pelado y sin semillas (la que se usa para hacer el jugo verde, ver anexo). Usar sal 3 AL y aceite de oliva. Se puede acompañar el almuerzo, con tostadas de arroz o galletas sin TACC.

Ver en anexo 2, recetas de algunos posibles postres sin TACC y endulzados con Stevia en hojas.

* Tarde: como merienda, entre 16 y 17 hs, puede ser té Earl grey con crema de coco, y algunas galletas sin TACC o copos de maíz y algunas pasas. Puede ser el jugo de piña o gelatinas (ver anexo 2.).

* Al atardecer, infusiones, pueden ser de menta, de hibisco, té verde, moringa, salvia, etc. Casi todas las hierbas que se suelen usar como “digestivas”, son apropiadas.

* La cena, podría consistir en tomar otra taza de caldo.

* Noche: Un vaso de agua con 1 g de Citrato de magnesio, infusión con 8 clavos de olor enteros). Antes de ir a dormir, infusión de manzanilla.

O sea, que estamos haciendo, un cierto ayuno intermitente, que resulta muy beneficioso para frenar, también, al hongo Cándida.

5. Anexo 1: tomar cada 3 meses un suplemento de vitamina D3 (100.000 UI) o como le indique su médico. Así también días de sol, tomar sol a las piernas durante 10 minutos.

6. Anexo 2:

RECETA DE CALDO: Se agrega a un litro de agua, un diente de ajo grandecito picado o machacado, hojas de apio / perejil, rodaja de pimiento, sal 3 AL, cucharadita de jengibre, cúrcuma y cucharada de postre de orégano. Puede agregarse medio choclo o medio tomate. Puede agregarse cucharita de té, de tomillo.

RECETA DE JUGO VERDE Y COLÁGENO: puede variar usando los que se prefieran entre estos ingredientes: un puñado de hojas de Diente de león (dos o tres días si, dos o tres días, no), ramitas de apio y perejil, algunas hojas de lechuga, un cuarto de pepino, medio limón, sal 3 AL. Puede agregarse también trozo de piña o un kiwi. Luego de licuado y colado, se agrega a un vaso, una cucharada sopera de colágeno con vitamina C 3 AL. Se puede tomar durante unos días y luego suspender durante unos días.

FLAN CON CHOCOLATE: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de cacao amargo. Aparte de ponen 500 cc de agua tibia con 5 g de stevia y se revuelve y deja reposar 5 minutos y se cuela. Se mezclan y se agregan 2 huevos batidos, y unas gotitas de esencia de vainilla. Se coloca a baño Maria. Al hervir el agua se deja la olla tapada por 10 minutos. Se puede agregar un puñadito de chocolate semiamargo picado o se puede agregar un puñadito de pasas de uva previamente hidratadas 5 min, con agua hirviendo. Se lleva en un molde a heladera.

CHOCOLATE CALIENTE COMO POSTRE: una taza de agua hirviendo. Una cucharadita de té de cacao amargo, una cucharadita de café de miel, dos cucharadas soperas de crema de coco, una cucharada sopera de chocolate semiamargo de cobertura.

JUGO DE PIÑA CON COLÁGENO: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de Sal de bajo sodio 3 AL. Se revuelve bien. Aparte de ponen 400 cc de agua natural con 200 g de piña pelada y sin el centro duro. Se licúa todo. Se cuela y lleva a heladera. (la acidez de la piña, no deja coagular a la gelatina, y queda como un jugo).

GELATINA DE ARÁNDANO O FRAMBUESA: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de Sal de bajo sodio 3 AL. Se revuelve bien. Aparte de ponen 400 cc de tibia con 3-4 g de Stevia en hojas, se deja reposar por 5 minutos, y se cuela para que quede sólo lo líquido. Se colocan en una licuadora y se agregan 100 gramos de arándanos o frambuesas (si son desecadas, hidratar primero con agua caliente unos 10 minutos). Se licúa todo. Se cuela y lleva a heladera.

7. Anexo 3: INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 3 AL

SAL DIETETICA ALCALINA

Los minerales que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo, y deben estar en equilibrio entre sí.

El consumo diario de sal de mesa común en nuestro país es de 10 gramos, que contienen 3900 mg de sodio. Tener en cuenta que la sal, además de la que se agrega a las comidas, ya viene naturalmente contenida en los alimentos, y además se usa en alta proporción en panificados y bebidas gasificadas, fiambres, etc.

Los 3900 mg de sodio es un exceso con respecto a los 500 mg necesarios, y además se pierde totalmente la posibilidad de equilibrar los otros minerales (potasio).

La sal 3 AL contiene la menos de la mitad de de cloruro de sodio e introduce al potasio (equilibrando al sodio). Según estudios científicos el exceso de sodio es mas perjudicial para la salud cuando falta potasio.

La SAL 3 AL además, viene enriquecida en calcio, en forma de citrato de calcio. Un alto porcentaje de la población argentina no llega a la ingesta diaria recomendada de calcio.

Las sales de potasio de calcio, de magnesio y de zinc, tienen efectos adicionales muy positivos: ayudan a la absorción de otros nutrientes y colabora en neutralizar el exceso de acidez del organismo.

La SAL 2 AL además está enriquecida en yodo respecto a la sal de mesa habitual. Ya que cuando una persona empieza a cuidarse del exceso de sodio y consume menos sal, se queda con dosis insuficientes de yodo. Muy interesante para mujeres en gestación que tienen requerimientos mayores de yodo.

La SAL 3 AL tiene un sabor muy semejante a la sal de mesa habitual, y no se detecta mayor diferencia en sus cualidades potenciadoras de sabor y culinarias.

INGREDIENTES

Cloruro de sodio – citrato de potasio - citrato de calcio – citrato de magnesio – yodato de potasio – sulfato de zinc

<u>composicion</u> 100 g	SAL 3 AL	<u>porcion 4 g</u>	sal común	<u>porcion 4 g</u>
POTASIO	17121,2	551,0	0,0	0,0
SODIO	15726,2	629,0	39316,0	1572,6
CALCIO	2157,4	77,0	0,0	0,0
ZINC	93,9	3,8	0,0	0,0
MAGNESIO	237,6	75,0	0,0	0,0

NOTA: Yodo (40 ppm) - Ley Nacional N° 17.259.

Web: www.3al.com.ar

Consultas sobre los alimentos 3 AL:

Daniel Ilari Ing. Agr. - Posgrado en alimentos y salud: - www.3al.com.ar 03462 502866

CREMA DE COCO 3 AL

La crema de coco, puede usarse tanto como para untar como para agregarla a una infusión en reemplazo de la leche de vaca o para bajar el impacto sobre la glucosa de una mermelada o dulce. Muy bajo nivel de carbohidratos y altos niveles de aceites de coco y oliva, proteína, minerales, vitaminas A, B y C.

Contiene: aceite de coco, aceite de oliva, albumina en polvo, gelatina, proteína aislada de soja, goma guar, levadura nutricional, gelatina sin sabor, sal 3 AL, vitamina C, vitamina A como palmitato, vitaminas B..

COMPOSICION NUTRICIONAL

	En 100 g
Valor energético	114.0
Carbohidratos (g)	2.0
Proteínas (g)	3,5
Grasas totales (g)	9.9
Fibra alimentaria (g)	0,3
Calcio (mg)	47.8
Fosforo (mg)	25.8
Magnesio	82.1
Hierro (mg)	0,3
vit A (UI)	1020,0
vit B1	0,1
Zinc	1,6
vit C	215,0
Sodio (mg)	302,0
Potasio	309.0

¿Y para una nutrición equilibrada y sana, es apropiada para la mayoría de las personas: niños en crecimiento, personas de edad avanzada, diabéticos, deportistas, vegetarianos. Por su alto contenido de nutrientes y un menor impacto sobre la glucosa, de los alimentos que acompaña, por su alto contenido en lípidos saludables y muy bajo en hidratos de carbono. Podría incluirse en dietas para prevenir Alzheimer, tensión arterial elevada y diabetes y obesidad. Puede usarse para acompañar una infusión en ayunos intermitentes, ya que no tiene prácticamente carbohidratos, y además produce una sensación de saciedad.

Efectos funcionales: - Por no tener lactosa, muchas personas la digieren mejor que la leche o la crema. No contiene, como la crema de leche, alto porcentaje de grasas saturadas animales, que suelen subir el ácido úrico. Contiene los Omega 3 y 6 que aporta el aceite de oliva, vitaminas y minerales.

NOTA: La crema de coco es preparada por el usuario y se conserva en heladera por 7 días.

CONSULTAS: Daniel ILARI - Ing. Agr.- posgrado en alimentos y salud – wpp. 03462-502866

8. Referencias y bibliografía:

1- Merve Cebi , Yusuf Yilmaz - Epithelial barrier hypothesis in the context of nutrition, microbial dysbiosis, and immune dysregulation in metabolic dysfunction-associated steatotic liver – NIH

Link:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12116361/#:~:text=La%20alteraci%C3%B3n%20de%20esta%20barrera,de%20estrategias%20terap%C3%A9uticas%20m%C3%A1s%20espec%C3%ADficas.>

2- Cristina F. Esteban “Desde SIBO hasta el cáncer: las enfermedades que se relacionan con una microbiota alterada”, Business insider, (11/7/24)

Link: <https://www.businessinsider.es/archivo/sibo-cancer-enfermedades-relacionan-microbiota-alterada-1392202>

3: Nuevos indicios sobre el papel de los microbios intestinales en la regulación del colesterol y el metabolismo de las grasas – Gut Microbiota for Health

Link: <https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/es/nuevos-indicios-sobre-el-papel-de-los-microbios-intestinales-en-la-regulacion-del-colesterol-y-el-metabolismo-de-las-grasas/#:~:text=La%20microbiota%20intestinal%20favorece%20el,2024.100265>

4- Rohit R. Nathani ; Shreya Sodhani ; Elsa S. Vadakekut . Síndrome del intestino irritable NIH (8/7/2025)

Link: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534810/>

5- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado – Mayo Clinic

Link: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/small-intestinal-bacterial-overgrowth/symptoms-causes/syc-20370168>

6- Julia Álvarez,a,b, José Manuel Fernández Realc,d, Francisco Guarnere,et al. - Microbiota intestinal y salud – ELSEVIER – ago/set 2021

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-microbiota-intestinal-salud-S0210570521000583>

7- Ana Reyes Liébana-Castillo , Lucía Redondo-Cuevas , Ángela Nicolás , Vanessa Martín-Carbonell, et al. ¿Deberíamos tratar a los pacientes con SIBO? Impacto en la calidad de vida y la respuesta al tratamiento integral: Un estudio de práctica clínica real – NIH – abril 2025

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11990593/>

8- Wathsala S Nanayakkara , Paula ML Skidmore , Leigh O'Brien, et al , Eficacia de la dieta baja en FODMAP para el tratamiento del síndrome del intestino irritable: la evidencia hasta la fecha – (17/6/2016)

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4918736/>

9- Ana Zugasti Murilloa,, Fermín Estremera Arévalob, Estrella Petrina Jáureguia - Dieta pobre en FODMAPs (fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols) en el síndrome de intestino irritable: indicación y forma de elaboración – ELSEVIER – marzo 2016

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-dieta-pobre-fodmaps-fermentable-oligosaccharides-S1575092215003307>

10- E.P. Halmos, V.A. Power, S.J. Shepherd, P.R. Gibson, J.G. Muir.

A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome.

Gastroenterology, 146 (2013), pp. 67-75. | Medline

<http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2013.09.046>

11- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado – Mayo Clinic

Link: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/small-intestinal-bacterial-overgrowth/symptoms-causes/syc-20370168>

12 - ACG Clinical Guideline: Small Intestinal – CLINICAL GUIDELINESS

Link: <https://www.spg.pt/wp-content/uploads/2023/03/ACG-Clinical-Guideline-Small-Intestinal-Bacterial-Overgrowth.pdf>

13- Dieta FODMAPs . Una guía completa – Clinica Universidad de Navarra .

Link: <https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/nutricion/dieta-fodmap#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20los%20FODMAP?,s%C3%ADntomas%20gastrointestinales%20en%20algunas%20personas>

14- Julia Álvarez,a,b, José Manuel Fernández Realc,d, Francisco Guarnere,et al. - Microbiota intestinal y salud – rev. sistémica– ELSEVIER

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-pdf-S0210570521000583>

15- Claesson MJ, Jeffery IB, Conde S, Power SE, O’Connor

EM, Cusack S, et al. Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly. Nature. 2012;488:178---84.

Link: <https://www.nature.com/articles/nature11319>

16. Salazar N, Arboleya S, Fernández-Navarro T, de los Reyes-Gavilán CG, Gonzalez S, Gueimonde M. - Age-Associated Changes in Gut Microbiota and Dietary Components Related

with the Immune System in Adulthood and Old Age: A Cross-Sectional Study. *Nutrients*. 2019;11:1765.

Link: <https://www.mdpi.com/2072-6643/11/8/1765>

17. Mahsa Miryan , Davood Soleimani , Pejman Alavinejad, et al. - Efectos de la suplementación con propóleo sobre el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (SII-E) y patrón de heces mixto (SII-M): un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego – NIH – (20/4/2022)

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9179135/#:~:text=de%20Roma%20IV-,Nuestros%20resultados%20mostraron%20que%20la%20suplementaci%C3%B3n%20con%20prop%C3%B3leo%20podr%C3%ADa%20tener,abdominal%20en%20pacientes%20con%20SII.>

18. Dr. Antonio Ruibal León, Dr. Luis M. Fernández Machín y Dra. Verónica M. González García. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. SCIELO CUBA

Link: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232004000400007

19- El impacto del SIBO en el bienestar digestivo – Top Doctors/ España

Link: <https://www.topdoctors.es/articulos-medicos/el-impacto-del-sibo-en-el-bienestar-digestivo/>

20. José Alfonso Merino Rivera - Santiago Taracena Pacheco et al. Microbiota intestinal: “el órgano olvidado” SCIELO MEXICO

Link: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032021000100092#:~:text=Estudios%20han%20demostrado%20reducir%20en, en%20pacientes%20con%20colitis%20ulcerativa.&text=Los%20Firmicutes%20y%20las%20A,es%20consecuencia%20del%20trastorno%20inflamatorio.&text=Cambios%20en%20la%20permeabilidad%20intestinal,inflamatoria%20en%20placas%20de%20ateroma.&text=O

[tras%20enfermedades%20relacionadas%20son%20la,sangre%2C%20tr aduce%20permeabilidad%20intestinal%20incrementada.](#)

21. Marjorie De La Fuente-Isidora Chahuán-Rocío Gutiérrez et al - Presencia de Escherichia coli intracelular en mucosa intestinal de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal y su asociación con características clínicas y el uso de corticosteroides SCIELO CHILE

Link: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872017000901129#:~:text=Presencia%20de%20Escherichia%20coli%20intracelular,y%20el%20uso%20de%20corticosteroides

22- Danshan Huang, Tania Dhawan, Stephen Young, et al - Fructose impairs glucose-induced hepatic triglyceride synthesis –BMC

Link: <https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-511X-10-20#:~:text=El%20metabolismo%20de%20la%20fructosa,enfermedades%20asociadas%20a%20los%20I%C3%ADpidos.>

23- Nasim Khorshidian 1, Mahdi Shadnoush 2, Maryam Zabihzadeh Khajavi –et al- Fructose and high fructose corn syrup: are they a two-edged sword? - NIH - (2021 Jan 26.)

Link: [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33499690/#:~:text=Abstracto,contenido%20de%20fructosa%20\(JMAF\).](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33499690/#:~:text=Abstracto,contenido%20de%20fructosa%20(JMAF).)

24- The ‘Leaky Gut Diet’ Demystified: What Does Science Say?- SEED

Link: <https://seed.com/cultured/leaky-gut-diet-intestinal-permeability-guide/#:~:text=Alimentos%20ultraprocesados%20%E2%80%8B%E2%80%8By,pueden%20debilitar%20la%20barrera%20intestinal.>

25- ¿Qué alimentos desencadenan brotes de SII? – YORK TEST

Link: <https://www.yorktest.com/us/blog/which-foods-trigger-ibs-flare-ups/#:~:text=Las%20verduras%20cruc%C3%ADferas%2C%20como%20el,gases%20e%20incluso%20estre%C3%B1imiento%20ocasional.>

26: What is Trig/HDL-C (Triglyceride to HDL Cholesterol Ratio)? / SiPho Health

Link: <https://siphoxhealth.com/articles/what-is-trighdlc-triglyceride-to-hdl-cholesterol-ratio>

27- Impacto de los lípidos en las Enfermedades Cardiovasculares

Dr. José Luis González Guerra – TOP DOCTORS –(22/08/20)

Link: <https://www.topdoctors.mx/articulos-medicos/impacto-de-los-lipidos-en-las-enfermedades-cardiovasculares/>

28- Lirong Lei , Ning Zhao 1 , Lei Zhang. Et al - La microbiota intestinal es un potencial guardián de la dislipidemia – NIH

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9513062/>

29- JULIA-MARIA CRIȘAN , DAN LUCIAN DUMITRAȘCU -Síndrome del intestino irritable: mecanismos periféricos e implicaciones terapéuticas – NIH

Link:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4620847/#:~:text=Intestinal%20barrier%20dysfunction%20has%20proved,patients%20%5B39%E2%80%9341%5D>.

30- Triglicéridos: ¿por qué son importantes? – Mayo Clinic –

Link: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186#:~:text=%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20son%20importantes%20los,cerebrovascular%2C%20ataque%20card%C3%ADaco%20y%20cardiopat%C3%ADas>.

31- Thomas Scherer , Claudia Lindtner , James O'Hare , Martina Hackl et al - La insulina regula la secreción hepática de triglicéridos y el contenido lipídico mediante señalización en el cerebro –NIH (16/02/2016)

Link:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4878422/#:~:text=a%20la%20b>

[%C3%BAqueda-](#)

[.La%20insulina%20regula%20la%20secreci%C3%B3n%20hep%C3%A1tica%20de%20triglic%C3%A9ridos%20y%20el,mediante%20se%C3%B1alizaci%C3%B3n%20en%20el%20cerebro.](#)

32- ¿Qué alimentos debo de evitar en una dieta para la resistencia a la insulina?. –CMQ HOSPITAL.

Link: <https://hospitalcmq.com/es/blog/dieta-resistencia-insulina/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20alimentos%20debo%20de%20evitar,de%20glucosa%20en%20la%20sangre.>

10. Referencias sobre infusiones, condimentos y alimentación propuesta:

- Natalie Soliman , Caroline Kruithoff , Erin Marie San Valentin, et al. / Small Intestinal Bacterial and Fungal Overgrowth: Health Implications and Management Perspectives– NIH (17/4-2025)

Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40284229/>

- Miguel Gueimondef, Juan Miguel Rodríguezg, Miguel Saenz de Pipaonh,i, Yolanda Sanzj- Yenis ibeth pastrana-puche, Alba manuela Durango, et al / EFECTO ANTIMICROBIANO DEL CLAVO Y LA CANELA SOBRE PATÓGENOS / Scielo (06 /2017)

- "Herbs at a glance", National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH).

Link: <https://www.nccih.nih.gov/health/herbsataglance>

- El impacto del consumo de infusiones de hierbas en el estrés oxidativo y el cáncer: lo bueno, lo malo y lo incomprendido

por Wamidh H. Talib^{1,*},Israa A. AL-et al – MDPI – (12/08/2020)

Link: <https://www.mdpi.com/1420-3049/25/18/4207>

-National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) -

Link: <https://www.ebsco.com/research-starters/complementary-and-alternative-medicine/national-center-complementary-and>

- DIETA, MICROBIOTA INTESTINAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD- Curso de Posgrado Transevento:

Link: <file:///C:/Users/danie/Downloads/181-1509-1-PB.pdf>